

PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA MENJADI PUPUK KOMPOS

Satria Erlangga¹, Muhamad Fajrul Muttaqin²
Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

E-mail : esatria034@gmail.com¹, fajrulumuttaqin25@gmail.com²

ABSTRAK

Sampah organik rumah tangga merupakan salah satu jenis limbah dengan jumlah yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas masyarakat. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, bau tidak sedap, serta berkembangnya vektor penyakit. Salah satu solusi ramah lingkungan adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos serta manfaat yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan eksperimen sederhana pembuatan kompos menggunakan sisa makanan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah organik rumah tangga, seperti sisa sayur dan buah, dapat diolah menjadi pupuk kompos dengan waktu fermentasi 2–4 minggu. Kompos yang dihasilkan bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Kata kunci: sampah organik, rumah tangga, pupuk kompos, pengelolaan limbah

ABSTRACT

Household organic waste is one of the types of waste that continues to increase along with population growth and human activities. Improper management can cause environmental problems such as pollution, unpleasant odors, and the spread of disease vectors. One environmentally friendly solution is to process organic waste into compost fertilizer. This study aims to identify the process of utilizing household organic waste into compost fertilizer and its benefits. The method used is a literature study and a simple experiment of composting using household food waste. The results show that household organic waste, such as vegetable and fruit scraps, can be processed into compost within 2–4 weeks of fermentation. The produced compost is beneficial for improving soil fertility and reducing dependence on chemical fertilizers.

Keywords: organic waste, household, compost fertilizer, waste management

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu penting yang dihadapi masyarakat modern. Di Indonesia, jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menyebutkan bahwa sebagian besar sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, di mana sekitar 60–70% merupakan sampah organik. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menimbulkan pencemaran, bau tidak sedap, serta menjadi sumber penyakit (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008).

Pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos merupakan salah satu upaya sederhana, murah, dan ramah lingkungan. Selain mengurangi jumlah timbulan sampah, kompos juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami yang meningkatkan kualitas tanah dan tanaman (Sutedjo, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Sampah Organik

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang dapat diuraikan secara alami.

Pupuk Kompos

Kompos adalah hasil penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tertentu. Proses pengomposan dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob, dengan waktu fermentasi bervariasi antara 2–8 minggu (Hidayat & Nur, 2022).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga dapat meningkatkan hasil panen tanaman sayuran dan padi, serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia (Hidayat & Nur, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan eksperimen sederhana. Sampah organik rumah tangga berupa sisa sayuran, kulit buah, dan sisa nasi dikumpulkan, dicacah kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup.

Tahapan penelitian:

1. **Pengumpulan bahan:** sisa makanan rumah tangga (sayur, buah, nasi).
2. **Pencacahan:** bahan dipotong kecil untuk mempercepat dekomposisi.

3. **Fermentasi:** bahan dimasukkan ke wadah tertutup, ditambahkan aktivator EM4, lalu diaduk setiap 3 hari untuk menjaga aerasi.
4. **Pengomposan:** berlangsung selama ± 3 minggu hingga bahan terurai menjadi kompos.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sampah organik rumah tangga dapat terurai menjadi pupuk kompos dalam waktu sekitar 3 minggu. Kompos yang dihasilkan berwarna coklat kehitaman, bertekstur remah, dan tidak berbau. Kandungan utama pupuk kompos adalah unsur hara makro seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman.

Selain itu, pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi kompos memberikan dampak positif bagi lingkungan, yaitu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), memperbaiki kualitas lingkungan, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kompos dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kualitas panen (Hidayat & Nur, 2022).

KESIMPULAN

Pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos merupakan solusi efektif dan ramah lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah. Proses ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan bahan sederhana yang tersedia di rumah. Kompos yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A., & Nur, F. (2022). Pengaruh Penggunaan Kompos terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayuran. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 15(2), 45–53.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Statistik Persampahan Indonesia*.
- Sutedjo, M. (2020). *Pengelolaan Sampah Organik untuk Pupuk Kompos*. Jakarta: Pustaka Hijau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.